

TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ZAMONAVIY USULLARNI JORIY ETISH USULLARI VA NATIJALARI

Muxitdinov Abduvali Burxanovich

Jizzax politexnika instituti Arxitekturaviy loyihalash kafedrasi dotsent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243374>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy axborot texnologiyalaridan, shu jumladan, axborot–texnologiyalaridan foydalanish oliy ta'lim muassasasi talabalarini kasbga yo'naltirish va texnik kasblar sohasida professional o'z taqdirini belgilashga tayyorgarlik darajasini oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish muhim vazifasidir.

Kalit so'zlar: axborot texnologiya, chizmachilik, chizma geometriya, muhandislik grafikasi, kompyuter grafikasi.

Аннотация. В статье показано, что растет потребность в квалифицированных кадрах, обладающих современными информационно-коммуникационными технологиями, психологически устойчивых к темпам изменений, конкурентоспособных в рыночных отношениях, с высокими конструктивными компетенциями. Подготовка таких специалистов - одна из важнейших задач современной системы образования.

Ключевые слова: axborot-texnologii, risovanie, risovanie geometrii, inzhenernaya grafika, kompyuternaya grafika.

Abstract. The article shows that there is a growing need for qualified personnel with modern information and communication technologies, psychologically resistant to the pace of change, competitive in market relations, with high constructive competencies. The training of such specialists is one of the most important tasks of the modern education system.

Keywords: axborot technologies, drawing, geometry drawing, engineering graphics, computer graphics.

Oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish;

Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo'yicha quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

– Raqamli iqtisodiyot uchun yuqori malakali muhandis–texnik kadrlar tayyorlash tizimini tashkil etish;

– Zamonaviy axborot–kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish;

– Ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, “blended learning”, “flipped classroom” texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish;

– Zamonaviy axborot–kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'lim dasturlarini tashkil etish;

– Milliy elektron ta'lim resurslari yaratilishini jadallashtirish, xorijiy elektron ta'lim resurslarini tarjima qilish ishlarini tashkil etish, ta'lim jarayonida elektron resurslar salmog'ini

bosqichma–bosqich oshirib borish, elektron o‘quv adabiyotlar yaratish, ularni mobil qurilmalarga yuklab olish maqsadida kutubxonalarda QR–kod yordamida elektron resurslar haqidagi axborotlarni joylashtirish tizimini yaratish;

– Oliy ta’lim muassasasining konferensiya materiallari, bitiruv–malakaviy ishlar, magistrlik va doktorlik dissertatsiyalaridan iborat ilmiy–texnik ma’lumotlar elektron bazasini yaratish, kelgusidagi ilmiy–texnik ma’lumotlar yangiligini ta’minlash maqsadida antiplagiat tizimidan foydalanishni keng joriy etish;

– Ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklarining o‘ziga xosligidan kelib chiqib, ta’lim jarayonida xalqaro miqyosda keng qo‘llaniladigan zamonaviy dasturiy mahsulotlardan foydalanishni rivojlantirish;

– Oliy ta’lim muassasalari pedagog xodimlari, bakalavriat, magistratura talabalari va doktorantlariga oid ma’lumotlarni o‘zida aks ettiruvchi va muntazam yangilanib boruvchi elektron baza (Student Record System) yuritilishini yo‘lga qo‘yish asosida uning milliy tizimini yaratish.

Chizma geometriya umumiy geometriyaning bir shoxobchasi bo‘lib, u narsalarni tasvirlash usullari yordamida ularning shakllari, o‘lchamlari va o‘zaro joylashishlariga tegishli pozitsion va metrik masalalarni yechishni o‘rganadi.

Chizma geometriya boshqa geometriyalardan o‘zining asosiy usuli tasvirlash usuli bilan farq qiladi va u matematika fanlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, umumtexnika fanlaridan hisoblanadi. U o‘zining tasvirlash usullari yordamida talabaning fazoviy tasavvurini kengaytiradi. Tasvirlarni yasash va oldindan yasalgan tasvirlarni o‘qiy bilish, hamda amaliyotdagi turli muhandislik masalalarini yechishga yordam beradi. Chizma geometriya qonun va qoidalari bilan nafaqat mavjud narsalarni, balki tasavvur qilinadigan narsalarni ham tasvirlashi mumkin [1].

Fazodagi shakllarning tekislikdagi chizmalari chizma geometriya usullari bilan ma'lum qonun-qoidalar asosida hosil qilinadi. Bu chizmalar orqali buyumning fazoviy shaklini chizish va o‘lchamlarini aniqlash mumkin.

Chizmalarsiz fan va texnika taraqqiyotini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Arxitektorlar va muhandislar o‘z ijodiy fikrlarini faqat chizmalar yordamida to‘liq bayon eta oladilar [1].

Chizmalar bo‘yicha barcha muhandislik inshootlari quriladi, mashinalar, mashina qismlari, meditsina asboblari va xokazo buyumlar ishlab chiqariladi.

Yuqori texnologiyalar har yili jamiyatning kundalik hayotiga chuqur kirib bormoqda. Multimediya, interaktiv, mobil va axborot texnologiyalari raqamli dunyoni yangi aloqa turlarini yaratdi va oliy ta’lim muassasasi talabalari uchun raqamli muhit tanish bo‘lib qoldi.

Zamonaviy axborot–kommunikatsiya muhitida o‘zgarishlarning tezligiga psixologik jihatdan chidamli, bozor munosabatlariga raqobatbardosh, yuqori konstruktiv kompetensiyalarga ega bo‘lgan malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bunday mutaxassislarni tayyorlash zamonaviy ta’lim tizimining eng muhim vazifasidir. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan, shu jumladan, axborot–texnologiyalaridan foydalanish oliy ta’lim muassasasi talabalarini kasbga yo‘naltirish va texnik kasblar sohasida professional o‘z taqdirini belgilashga tayyorgarlik darajasini oshirish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Talabalar o‘zgaruvchan hayotga kirib, u bilan harakat qilishni va o‘zgarishni o‘rganishlari kerak bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan, talabalar ta’limning birinchi bosqichidanoq o‘qitishning innovatsion usullari va metodlaridan: interaktiv doska, hujjat kamerasi, axborot texnologiyalari va robototexnika vositalaridan foydalana olishlari kerak. Darslarda zamonaviy uch o‘lchovli modellashtirish tizimiga kompyuter yordamida loyihalash tizimi (KYLT) ga alohida e’tibor

qaratish lozim. Talabalar topshiriqlarni qiziqish bilan bajaradilar, uch o'lichovli modeldan proyeksion chizma qanday olinganini kuzatadilar. Bunday ish talabalarni turli kasblar bilan tanishtirishga, ya'ni erta kasbga yo'naltirishga imkon beradi.

Axborot texnologiyalari bilan tanishib, oliy ta'lim muassasasi talabalari muhandislik savodxonligining xalqaro tili bo'lgan kompyuterning ixtisoslashtirilgan dasturlari bo'yicha zamonaviy kompyuter tizimlari, chizmachilik ko'nikmalariga ega bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasasi talabalari uch o'lichovli grafikaning zamonaviy sohalar va faoliyat sohalarida qo'llanilishi, axborot–grafik yordamida virtual olamlarni yaratish jarayoni bilan tanishishlari mumkin.

Dars mashg'ulotlarida talabalarni turli xil dasturlar bilan tanishtirish (AutoCAD, Archikad, 3D–Max, axborot interyer dizayni), ularda qanday ishlashni ko'rsatish, keyin talabalar uyda loyihalarni amalga oshiradilar va ularni auditoriyada namoyish qiladilar.

Chizmachilik – bu muhandislik fikrlarini chizma tasvirlar bilan ifodalovchi fandır. Chizma deb, buyumning shaklini, o'lchamini, materialini va boshqa jihatlarini qog'ozga grafik tasvirlashga aytiladi.

Chizmachilik “texnika tili”, chizma goyometriya esa uning alifbosi bo'lib, u barcha arxitektorlar, dizaynerlar, konstruktorlar, muhandis–texnik xodimlar, sanoat, qurilish va qishloq xo'jaligi sohasida ishlovchi mutaxassislar va ishchilar uchun yagona tildir [2].

Chizmachilik o'quv fani sifatida o'z oldiga quydagi masalalarni qo'yadi:

– Chizmalarni chizish, taxt qilish va boshqa loyihaviy hujjatlarni tuzish qoidalarini bilan tanishtirish;

– Turli geometrik yasashlar va proyeksion tasvirlarni chizma asboblari yordamida shuningdek eskiz va texnikaviy rasm ko'rinishida qo'lda chizishga o'rgatish;

– Proyeksion chizmalarda va sxemalarda qo'llaniladigan shartliliklar va shartli grafikaviy belgilarni o'rnatish;

– Turli qurilish ixtisosligi bo'yicha chizmalarni o'qishda zarur malakalarini hosil qilish;

Ishlab chiqarish va qurilishning barcha sohalarida chizmachilikning mohiyati juda kattadir. Chizmalar bo'yicha turli mashina mexanizimlarning detallari tayyorlanadi va yig'iladi, uy qurilish kombinatlarda bino qismlari tayyorlanadi, so'ngra qurilish maydonlarida binolar montaj qilinadi va shunga o'xshash turli muhandislik inshootlari tiklanadi. Bu keltirilgan misollar chizmalarning qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib turibdi. Har bir malakali muhandis yoki ishchi o'z mutaxassisligiga oid chizmalarni o'qiy olishi, detallarning eskizlari hamda chizmalarning texnik jihatdan to'g'ri tuza bilishi o'zining ilmiy fikrlarini chizmada tasvirlay olishi lozim.

Chizma geometriya umumiy geometriyaning bir shoxobchasi bo'lib, u narsalarni tasvirlash usullari yordamida ularning shakllari, o'lchamlari va o'zaro joylashishlariga tegishli pozision va metrik masalalarni yechishni o'rganadi.

Chizma geometriya boshqa geometriyalardan o'zining asosiy usuli tasvirlash usuli bilan farq qiladi va u matematika fanlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, umumtexnika fanlaridan hisoblanadi. U o'zining tasvirlash usullari yordamida talabaning fazoviy tasavvurini kengaytiradi. Tasvirlarni yasash va oldindan yasalgan tasvirlarni o'qiy bilish, hamda amaliyotdagi turli muhandislik masalalarini yechishga yordam beradi. Chizma geometriya qonun va qoidalarini bilan nafaqat mavjud narsalarni, balki tasavvur qilinadigan narsalarni ham tasvirlashi mumkin.

Fazodagi shakllarning tekislikdagi chizmalari chizma geometriya usullari bilan ma'lum qonun–qoidalar asosida hosil qilinadi. Bu chizmalar orqali buyumning fazoviy shaklini chizish

va o'lichamlarini aniqlash mumkin. Chizmalar yordamida geometrik shakllarga tegishli stereometrik masalalar yechiladi. Chizmalarsiz fan va texnika taraqqiyotini tasavvur qilib bo'lmaydi. Arxitektorlar va muhandislar o'z ijodiy fikrlarini faqat chizmalar yordamida to'liq bayon eta oladilar.

Chizma geometriya fanida quyidagilar o'rganiladi:

1. Fazoviy shakllarning tekislikdagi tasvirlarini, ya'ni tekis modellari (chizmalari)ni yasash usullari;
2. Tekis chizmada geometrik masalalarni grafik yo'l bilan yechish usullari;
3. Shakllarning berilgan tekis chizmalari bo'yicha ularning fazoviy ko'rinishini va vaziyatini tasavvur qilish hamda ularning yaqqol tasvirlarini yasash usullari;
4. Geometrik shakllarning chizmalarini bajarish va o'qish orqali talabning fazoviy tasavvurini rivojlantirish usullari.

Ma'lumki, geometrik shaklning xossalari analitik va grafik usullarda tekshirish mumkin. Figuralarning grafik modeliga asosan ularning analitik usulda berilishini va aksincha, figuralarning analitik ko'rinishidan ularning chizmalarini yasash usullarini chizma geometriyada ham ko'rish mumkin [3].

Loyihalanadigan buyumlarni faqatgina grafik usulda tasvirlash hozirgi zamon ishlab chiqarishi talablarini qanoatlantirmaydi. Shuning uchun chizmalarni bajarishda grafik usullar bilan birgalikda analitik usullardan ham foydalaniladi.

Muhandislik grafikasi umumkasbiy fanlar qatoriga kirib, Oliy ta'limning bir qator bakalavr yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlashda muhim o'rinni egallaydi.

Ushbu fanning maqsadi, talabalarga bilim va ko'nikmalar berishdan tashqari, muhandis uchun zarur bo'lgan texnik fikrlarni chizma yordamida bayon etishni va texnik buyumni ish prinsipi hamda konstruksiyasiga qarab tushunishni, geometrik loyihalash asoslarini, chizmalar tuzishni nazariy asoslari va texnik buyumlar hamda ularning chizmalarini o'qishni o'rgatadi.

Muhandislik grafikasi fanining vazifalari:

- Nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik va sirtlarning tasvirlarini chizishning nazariy asoslarini;
- Geometrik elementlar va jismlarning o'zaro vaziyatlari, o'zaro kesishuvi, haqiqiy kattaligini aniqlashga oid masalalarni yechishni;
- To'g'ri burchakli va aksonometrik proeksiyalar yordamida oddiy buyumlarning tasvirlarini chizishni;
- Oldindan qo'yilgan shartlarga binoan buyumlarni tasvirlarini chizishda geometrik, proeksion va mashinasozlik chizmalari bo'yicha mashq qilishni;
- Yig'uv birligi, umumiy ko'rinish chizmalarini o'qishda va bajarishda buyumning o'ziga va chizmasiga qarab oddiy geometrik shakllarni ajrata bilishni;
- Chizmalarni taxt qilishda konstruktorlik Hujjatlarining Yagona Tizimiga (KXYaT) kiruvchi standartlarga asosan bajarilishini ta'minlashni o'rgatishdan iborat.

Kompyuter grafikasi ilm va fanning barcha sohalarida, ayniqsa iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilishda muvoffaqiyatli qo'llanilishi mumkin.

Kompyuter grafikasi dunyo fanida yangi fundamental fan hisoblanib, o'tgan asrning 1990–yillarida paydo bo'ldi va ishlab chiqarishning barcha sohasida kadrlar tayyorlab berishda o'ziga xos mustaqil ahamiyatga egadir.

Maxsus dasturlar yordamida xuddi bir varaq oq qog'ozga qalam yoki ruchka bilan har xil rasmlarni solish singari kompyuter ekranida sichqoncha yordamida rasm chizish, ya'ni tasvir yasash, tuzatish va ularni harakatlantirish imkonini yaratdi. Bu dasturlar rasm chizish dasturlari yoki grafik muharrirlar hisoblanib, ular yordamida rasmning elementlari boshqarib boriladi.

Kompyuter grafikasining juda tez rivojlanib borishi va undagi texnikaviy, dasturiy vositalarining yangilanib borishi ushbu kursni hamisha takomillashtirishga, bu sohadagi yangi yo‘nalishlarni tinmay o‘rganib borishni taqozo etadi. Oxirgi yillarda bu sohada juda katta o‘zgarishlar (siljishlar) yuz berdi, ya‘ni 16 mln.dan ortiq rang va rang turlarini o‘zida aks ettira oladigan displeylar, grafik axborotlarni (paper part) kirituvchi moslama–skanerlar, grafik ish stansiyalari; dasturiy vositalar sohasida esa xaqiqiy kompyuter dunyosini kashf qila oladigan amaliy dasturlar vujudga keldi.

O‘qituvchi axborot texnologiyalarni qo‘llashdan nimani oladi:

1. O‘quv materialini talabalar idroki uchun yanada vizual va tushunarli qiladi;
2. Nogiron va turli darajadagi o‘qituvchilarni o‘quv jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari doirasini kengaytiradi.

Axborot texnologiyasidan foydalangan holda talaba nimani oladi:

1. Fazoviy fikrlashni rivojlantirish;
2. Talabalarni faol o‘quv jarayoniga jalb qilish;
3. Har xil zamonaviy kompetensiyalar yordamida qurilish va dizayn g‘oyalarini ishlab chiqish: Soft Skills, Sketch Fab va World Skills.

Axborot texnologiyasini o‘zlashtirish–bu talabaga o‘z konstruksiyasi va dizayn g‘oyalarini o‘zida mujassam etish odatini singdira oladigan kuchli yangi o‘quv vositasi. Bu texnologiyalar fanlararo aloqalarni rivojlantirishga imkon beradi, loyiha asosida o‘qish uchun keng imkoniyatlar ochadi, mustaqil ijodiy ishni o‘rgatadi. Talabalarni axborot texnologiyalari bilan tanishtirish, modellashtirish, fizika, matematika, dasturlash bo‘yicha kerakli bilimlarni o‘z ichiga oladi [4].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov M.A., Yuldoshev B.B. Muhandislik grafikasi fani va uning vazifalari proyeksiyalash usullari. 2021
2. Rahmonov I., Qirg‘izboyeva N., Ashirboyev A., Valiyev A., Nigmanov B. Chizmachilik. – T.: “Voriz-nashriyot”, 2016-456 b.
3. Ro‘ziyev E., Ashirboyev A. Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi. –T.: “Fan va texnologiya”, 2010-246 bet.
4. D.T.Pulatova. Ta’lim jarayoniga elektron axborot ta’lim resurslarini joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari. *Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan)*, 2015.